

10.5281/zenodo.13820183

Хань Инпэн

магистрант, Университет информационных технологий, механики и оптики,
Россия, г. Санкт-Петербург

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ТРАНСПОРТНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

Аннотация. В данной статье излагаются возможности и текущее состояние применения искусственного интеллекта в области транспорта, а также существующие проблемы. Рассматриваются перспективы применения искусственного интеллекта в интеллектуальном транспорте, включая новые форматы в услугах передвижения, содействие многосекторному сотрудничеству с помощью искусственного интеллекта, а также содействие межотраслевому совместному развитию с помощью ИИ.

Ключевые слова: искусственный интеллект, интеллектуальный транспорт, новые форматы, совместное развитие.

Введение

Целью искусственного интеллекта является реализация человеческого интеллекта в машинах, и с этой целью ученые и эксперты из разных областей ведут исследования с использованием различных подходов. Эти исследования позволили достичь значительных успехов и прорывов в развитии технологий ИИ.

1. Исследовательский фон

Технологии искусственного интеллекта в основном базируются на архитектуре искусственных нейронных сетей, которые позволяют моделировать человеческий мозг, начиная с базовых единиц. Центральными элементами ИИ являются интеллектуальное восприятие, анализ данных и обратная связь. Эти технологии находят применение в транспортной отрасли через сбор, анализ и управление транспортной информацией, что способствует повышению безопасности и эффективности транспортных систем.

Технологии искусственного интеллекта уже сделали значительный прорыв в таких областях, как компьютерное зрение и интеллектуальные системы голосового управления, при этом индустрия, ориентированная на восприятие, наиболее развита, а транспортный сектор является одной из основных областей их применения.

2. Возможности и текущее состояние применения ИИ в транспорте

Возможности применения ИИ в транспорте. Информатизация и интеллектуализация являются ключевыми двигателями для перехода

страны от статуса транспортной державы к статусу ведущей транспортной державы. Государственные и местные органы власти активно принимают документы, направленные на поддержку развития интеллектуального транспорта, призывая к «интенсивному развитию интеллектуального транспорта, содействию глубокому интегрированию новых технологий, таких как большие данные, Интернет, искусственный интеллект, блокчейн и суперкомпьютеры, с транспортной отраслью». С 2021 года темпы внедрения интеллектуальных транспортных решений во всем мире значительно ускорились, и основные экономики разрабатывают стратегические планы, направленные на ускорение применения ИИ в транспорте, что приносит значительные возможности для развития отрасли.

Текущее состояние применения ИИ в транспорте. Транспортные системы развитых стран достигли значительных успехов благодаря многолетнему развитию, включая дорожные и железнодорожные сети. Под воздействием государственной политики, инвестиционных потоков и роста спроса, индустрия интеллектуального транспорта развивается быстрыми темпами, при этом инновационная способность отрасли, конкурентоспособность компаний, а также масштабы и уровни внедрения технологических решений неуклонно растут. Прогресс в этой области поддерживается местными органами власти и транспортными предприятиями, а также компаниями, ориентированными на научные исследования и разработки. В

настоящее время ИИ находит применение в таких областях транспорта, как сервисы передвижения, транспортные средства, управление транспортом, транспортное планирование и инфраструктура. Использование ИИ в услугах передвижения помогает устранить информационную асимметрию в транспортной системе и более эффективно выравнять баланс между спросом и предложением. В сфере транспортных средств ИИ играет важную роль в трансформации транспортных систем за счет внедрения инновационных решений.

3. Проблемы применения ИИ в интеллектуальном транспорте

Проблемы со стандартами и нормами. По мере того как интеллектуализация транспортной отрасли становится движущей силой роста индустрии, не только традиционные транспортные компании активно внедряют новые технологии, но и технологические гиганты начинают входить в эту область. В последние годы применение ИИ в таких новых сферах, как координация транспортных систем, автономное вождение и системы управления городским транспортом, ускоряется, однако стандарты и нормы для этих новых приложений и услуг все еще не разработаны. Отсутствие единого стандарта, соответствующего темпам коммерциализации, может привести к многочисленным проблемам. Стандартизация является основой для полноценного функционирования транспортной системы, обеспечивая совместимость и взаимную адаптацию различных компонентов, обмен информацией и бесшовную интеграцию между ними. Отсутствие стандартов может затормозить применение новых технологий и их дальнейшую адаптацию в транспортной системе.

Проблемы с межведомственной координацией. На национальном уровне были созданы специализированные комитеты и координационные группы для продвижения научных исследований, пилотных проектов и внедрения новых технологий в интеллектуальный транспорт. Однако на уровне практического применения все еще отсутствуют эффективные механизмы межведомственной координации. Транспортная информация и ресурсы распределены между различными ведомствами, такими как полиция, транспортные службы, железные дороги и авиация, и обмен информацией между ними затруднен по ряду причин.

Проблемы с глубокой интеграцией данных. Большие данные становятся основным

ресурсом для интеллектуальных транспортных систем, и искусственный интеллект не может быть эффективно применен в этой области без качественных транспортных данных. Однако отсутствие механизмов взаимодействия между владельцами данных и разработчиками технологий замедляет процесс внедрения ИИ в транспортную систему.

4. Перспективы применения ИИ в интеллектуальном транспорте

Новые форматы в услугах передвижения. В связи с урбанизацией и устойчивым экономическим развитием требования людей к качеству транспортных услуг возрастают. ИИ способствует развитию новых форматов, таких как интегрированные платформы для планирования поездок, которые, используя облачные технологии и большие данные, предоставляют гибкие, эффективные и экономичные решения для пользователей.

ИИ как драйвер межотраслевого сотрудничества. Применение ИИ в транспорте требует тесного сотрудничества между такими отраслями, как автомобильная промышленность, коммуникационные технологии, транспортные услуги и управление транспортом. Такие межотраслевые механизмы сотрудничества позволяют расширить возможности и перспективы применения ИИ в транспортной сфере.

Заключение

Транспортная отрасль имеет большое значение для национального развития и повседневной жизни граждан. По мере продвижения ИИ в новых направлениях и при поддержке государственных инициатив, интеллектуальный транспорт будет способствовать развитию новых форматов услуг, межотраслевого сотрудничества и координации, что приведет к более безопасной и эффективной транспортной системе.

Литература

1. Сферы цифровизации [Электронный ресурс]. URL: <https://invlab.ru/tehnologii/kakiesfery-zatronet-cifrovizaciya/> (дата обращения: 21.06.2025).
2. Министерство цифрового развития. Цифровая экономика в Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: <https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/> (дата обращения: 24.06.2024).
3. Цифровизация промышленности [Электронный ресурс]. URL: <https://doczilla.pro/ru/blog/cifrovizaciya->

promyshlennosti-kak-ehkonomit-zaschet-informacionnyh-tekhnologij/ (дата обращения: 24.06.2024).

4. Технологии цифровизации в России [Электронный ресурс]. URL: <https://center2m.ru/digitalization-technologies> (дата обращения: 25.06.2024).

5. Целентис Д.И., Пападимитриу Э., ван Гелдер П. Полезность искусственного интеллекта для оценки безопасности различных видов транспорта // Accident Analysis and Prevention. – 2023. – Т. 186. – Ст. № 107034. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.aap.2023.107034>.

Han Yinfeng

Graduate Student,

University of Information Technology, Mechanics and Optics,
Russia, Saint Petersburg

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND TRANSPORTATION ENGINEERING

Abstract. *This article outlines the possibilities and current state of the application of artificial intelligence in the field of transport, as well as existing problems. The prospects for the use of artificial intelligence in intelligent transport are considered, including new formats in transportation services, the promotion of multisectoral cooperation using artificial intelligence, as well as the promotion of intersectoral joint development using AI.*

Keywords: *artificial intelligence, intelligent transport, new formats, joint development.*